

ART TERAPIYA

Nurulloyev Toxir

“Renessans ta’lim universiteti” 4-bosqich talabasi.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17470343>

Annotatsiya: Ushbu maqolada art-terapiyaning kelib chiqishi, mohiyati va turlari haqida so‘z boradi. Art-terapiyaning asosiy maqsadi, yo‘nalishlarda amalga oshirilishi, izoterapiya, raqs terapiyasi, musiqa terapiyasi, sahna terapiyasi, fototerapiya, ertak terapiyasi va boshqalar haqida qisqacha ma’lumotlar beriladi.

Kalit so‘zlar: Art-terapiya, izoterapiya, musiqa terapiyasi, raqs terapiyasi, sahna terapiyasi, fototerapiya, ertak terapiyasi, psixoterapiya, ijod, ruhiy sog‘lomlashuv, his-tuyg‘ular, ijtimoiy moslashuv, psixologik barqarorlik.

“Art terapiya“ atamasi (so‘zma-so‘z: san‘at bilan davolash) rassom Adrian Xill tomonidan 1938-yilda sanatoriylarda sil kasalligi bilan og‘rigan bemorlar bilan ishini tavsiflash jarayonida kiritilgan. Ushbu usullar AQShda Ikkinchi jahon urushi paytida fashistlar lagerlaridan olingan bolalar bilan qo‘llanilgan. Dastlab, art-terapiya Z. Freyd va K. G. Yungning psixoanalitik qarashlarini aks ettirdi, unga ko‘ra mijozning badiiy faoliyatining yakuniy mahsuloti (chizma, haykaltaroshlik, montaj bo‘ladimi) uning ongsiz aqliy jarayonlarini ifodalaydi.

“Art” so‘zi san‘at, ijod, rasm ma’nolarni ifodalaydi. Bunga misol sifatida rassomlik, bo‘yoqsiz chiziqlar bilan rasm solish san‘ati — grafika, haykaltaroshlik kabi san‘at turlarini keltirish mumkin. Grekcha “terapiya” so‘zi esa “davolash” ma’nosini anglatadi. Art-terapiya mohiyatida inson san‘atning biror turi bilan mashg‘ul bo‘lar ekan — chizadi yoki yasaydi — bunda u kechinmalari va ichki dunyosini namoyon qiladi degan tushuncha yotadi. Art terapiya insonga san‘at orqali, psixologik muammolarini hal qilishiga ko‘maklashadi. Davolovchi mashg‘ulotlar albatta art-terapevt, psixolog yoki psixoterapevt ishtirokida o‘tkazilishi shart. Art-terapiya usuli o‘z oldiga qator psixologik vazifalarni qo‘yadi. Shu sabab unda mutaxassis ishtiroki va maslahati zarur.

Hozirgi davrda rivojlanib borayotgan art terapiyasi bolalar va kattalar uchun birday zarurligi haqiqatdir. So‘nggi yillarda fanga kirib kelgan va jadal rivojlanib borayotgan “Art terapiyasi” sohasi san‘at ta’siri asosida davolashdir. U odamlarning yoshidan qat’iy nazar ruhiy qo‘llab-quvvatlanishga ehtiyojli insonlar bilan ishlashda keng qo‘llanilmoqda. Art terapiyasida inson o‘zini erkin namoyon eta oladi va ko‘nglini to‘liq ochishga imkon beradi.

Art-terapiyaning turlari juda ko‘p, masalan tor ma’noda aytadigan bo‘lsak, art-terapiya — bu tasviriy san‘atga asoslangan chizma terapiyasi (izoterapiya). O‘qish va ijtimoiy moslashishda qiyinchiliklarga duch kelgan bolalar va o‘smirlar

orasida nevroitik va psixosomatik kasalliklarni aniqlash va tuzatish uchun mashhurdir. Bu jarayon rasm chizgan insonning hissiy holatini ifodalaydi.

Biblioterapiya (shu jumladan ertak terapiyasi) — badiiy kompozitsiya va badiiy asarlarni ijodiy o'qish yoki yaratish. Kundalik tashvishlardan chalg'ish, tushkunlik va yolg'izlik dahshatini yengib o'tish uchun musiqa, raqs, rasm chizish kabi mashg'ulotlar yordam berishi tez-tez uchrab turadigan holat. Bolaligimizda turli qiziq faoliyatlar tufayli vaqt hisobini yo'qotib, xayol dunyosiga g'arq bo'lganimizni yaxshi eslaymiz. Art-terapiya shunga o'xshash mashg'ulotlar zamirida paydo bo'lgan va uning maqsadi ham insonga ruhiy beqarorliklar davrida yordam berishdir.

Art-terapiyaning yordami salbiy his-tuyg'ularni (agressiya, g'azab, jahl, dilsiyohlik) ijodiy shaklda ifodalashda namoyon bo'ladi. Bu orqali kishi o'zida ichki chigallikning yozilganini, kuchli toliqishni his qiladi. Bunday ijodiy faoliyatdan keyin, tinchlanib, sokin tortib qoladi.

Ijodiy mehnat yordamida kishi o'z imkoniyatlarini yuzaga chiqaradi. Art seanslar bolalar va kattalarga har tomonlama uyg'un rivojlanishga erishishida ko'mak beradi.

San'at terapiyasi - turli xil san'at turlari (rasm va chizilgan, modellash, musiqa, raqs, teatr) orqali ijodiy ifodalashga asoslangan psixoterapiya, psixoterapiya va shaxsiyatni rivojlantirishning maxsus shakli. Art terapiya texnologiyalari zo'ravonlikka uchragan bolalar va kattalar bilan ishlashda keng qo'llaniladi. Bu badiiy yondashuvning bir qator xususiyatlariga bog'liq.

"San'at terapiyasi" atamasi 1938-yilda A. Hill tomonidan ishlatilgan va tez orada keng tarqalgan (Rudestan, 1998). Dastlab, har qanday san'at va ijodiy faoliyatni terapevtik maqsadlarda ishlatishning turli usullari shunday deb atalgan. San'at terapiyasining tibbiy yoki psixoterapevtik usullari tibbiyot va psixologiya sohalarida kuchli kasbiy bilimlarni talab qiladi.

«Art-terapevtlar mijoz uchun ofis yoki studiya bo'lishi mumkin bo'lgan xavfsiz muhitni yaratadilar va uning tasviriy ishi jarayonida uning yonida bo'lishlari uchun uni turli xil materiallar - bo'yoqlar, loy va boshqalar bilan ta'minlaydi. Mijozlar o'zlariga berilgan materiallardan xohlagancha foydalanishlari mumkin, badiiy terapevt huzurida vizual ishlarda o'zlarining fikrlari va his-tuyg'ularini ifoda etish uchun harakat qilishadi. Art-terapevt mijozni vizual materiallar va mahsulotlar bilan o'zaro munosabatda bo'lishga undaydi. Art terapiya jarayoni - bu dialog shakllaridan biri "

«Art terapiya vizual obrazlarni yaratish bilan bog'liq va bu jarayon badiiy asar muallifi (bemor), badiiy asarning o'zi va psixoterapevt o'rtasidagi o'zaro

aloqalarni o'z ichiga oladi. Art-terapiya, boshqa har qanday psixoterapiya turi kabi, ongsiz ruhiy materialni anglashga qaratilgan - badiiy ramzlar va metaforalarning boyligi bunga yordam beradi.

Tibbiy amaliyot bilan chambarchas bog'liqligiga qaramay, artterapiya ko'p hollarda asosan psixo-profilaktika, ijtimoiylashuv va rivojlanish yo'nalishlariga ega, shu tufayli u ta'lim muassasalari faoliyati, reabilitatsiya loyihalari va ijtimoiy ishlarda qimmatli vosita bo'lishi mumkin. Shu bilan birga, ushbu sohalarda artterapiya usullarini joriy etish, artterapiya amaliyotining asosiy mazmuni nimadan iboratligini, uning maqsadi va vazifalarini aniq anglash asosida amalga oshirilishi kerak va ularning buzilishi va o'rnini bosishiga olib kelmasligi kerak.

Art terapiya o'z navbatida musiqa terapiyasi, izoterapiya, drama terapiyasi, raqs terapiyasi, qum terapiyasi, fototerapiya, video terapiya, o'yin terapiyasi, sahnada ijro terapiyasi turlarga bo'linadi.

O'yin terapiyasida o'yinli mashqlar alohida e'tiborga molik. O'yinli mashqlar insonga zavq berish bilan birga, undan ijodkorlikni ham talab etadi. Masalan, bolalarning chillak o'yini, qizchalarning besh tosh o'yini, bekinmachoq o'yinlari bolalarning ruhiyatiga yaxshi ta'sir etib, ijodkorlikka yo'naltiradi, o'z muammolarini unitishshga yordam beradi.

Izoterapiya bu musavvirlik va amaliy san'at art-terapiyasining keng tarqalgan turlaridir. Izoterapiyaning asosiy afzaligi shundaki, u ichki cheklov to'sig'ini yengib, ong ostidagi ishonch eshiklarini ochadi. Ijodiyot – ong ostida yashiringan salbiy kechinmalarni yuzaga qalqib chiqarishga, ruhiyat ozod bo'lishiga ko'maklashadi. Uning yordamida salbiy his- tuyg'ularni (agressiya, dilsiyohlik, jahl, g'azab)ijodiy shaklda ifodalashda namoyon bo'ladi. Ijodiy maxnat yordamida kishi o'z imkoniyatlarini yuzaga chiqaradi. U bolalar va kattalarga har tomonlama uyg'un rivojlanishga yordan beradi.

Raqs terapiyasi. O'z shaxsiy his va tuyg'ularini raqsda ko'rsatishdan yaxshiroq narsa bormi? Bu bilan birga raqs terapiyasi mashg'ulotlari shunchalik samarali va sog'aytiruvchi ta'sirga ega bo'ladiki, u insonning dunyoga bo'lgan qarashlarini o'zgartirishga qodir. Buning uchun raqsni o'zining ittifoqdoshi qilib olinsa, bas. Tanaga yo'naltirilgan terapiya asoschisi Vilgeym Rayx bu borada shunday degandi: "Agar hissiyotlarning (har qanday jahl, xafagarchilik, xursandchilik kechinmalarini) tashqariga chiqishiga imkon berilmasa, ular inson tanasida o'ziga xos mushak qalqonini tashkil qilib, hujayralarda yig'iladi. Raqs terapiyasi buning oldini oladi. Raqsqa tushish jarayonida ularni tarqatib, yo'qotib tashlashga erishish mumkin.

Art terapiyasida insonda erkinlik hissiyoti paydo bo'lgunga qadar, raqsga tushish tavsiya etiladi. Bu holda raqs studiyasidagi mashg'ulotlar to'g'ri kelmaydi, sababi barcha harakatlar u yerda murabbiy tomonidan belgilab beriladi. Har bir inson o'z ichki kechinmalarini o'zi boshqarib ruhiyatini yuksaltirib olishi kerak. Shundagina salbiy hissiyotlardan forix bo'ladi.

Musiqqa terapiyasi. Musiqqa inson his-tuyg'ularini, orzu-istaklarini o'ziga xos badiiy tilda ifoda etadi va kishilarning hissiyotlariga, estetik va axloqiy tarbiyasiga ijobiy ta'sir ko'rsatadi, go'zallikka bo'lgan his-tuyg'ularning rivojlanishiga zamin yaratadi. Bu borada Sharq mutafakkirlarining musiqiy, falsafiy, psixologik va pedagogik merosidan ta'lim jarayonida foydalanishning ilmiy-nazariy asoslari, uning o'ziga xos xususiyatlari hamda mohiyatini o'rganish muhim ahamiyatga molik. O'sib kelayotgan avlod uchun musiqiy tarbiyaning ahamiyatini nihoyatda ulug'vor ekanligini buyuk allomalar alohida urg'u bilan ta'kidlaganlar. Shu bilan bir qatorda, musiqiy atamalarni, usullarni sharhlashga harakat qilganlar.

Musiqqa terapiyasi - stressni kamaytirish yoki hayot sifatini yaxshilash kabi maqsadlarga erishish uchun musiqqa va yoki musiqqa elementlaridan (tovush, ritm va garmoniya kabi) foydalanish. Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, musiqqa terapiyasi quyidagilarga ega bo'lgan odamlarga foyda keltirishi mumkin: demensiya, miyaning_ travmatik shikastlanishlari, qon tomir, parkinson kasalligi, saraton, autizm spektrining buzilishi, kayfiyat buzilishlari, o'rganishdagi nuqsonlar, rivojlanishdagi nuqsonlar, og'riqlar (o'tkir va surunkali).

Sahnada ijro terapiyasi. Psixodrama ko'rinishiga ega o'yinlar orqali davolash yo'nalishni Yakob Moreno asoslagan. Sahna ko'rinishlarida ishtirok etish inson ruhiyatiga ijobiy ta'sir ko'rsatishini ta'kidlagan. Hayotdagi murakkab va og'ir vaziyatlarda ushbu davolash usuli qo'l keladi. Teatrlashgan o'yinlar xotira, diqqat, iroda, his-hayajon, tasavvur va jismimiz holatini faollashtiradi.

Ma'lumki, mamlakatimizda teatrning deyarli hamma turlari faoliyat ko'rsatib kelmoqda. Teatr bu yunoncha "theatron" so'zidan olingan bo'lib tomoshaxona degan ma'noni bildiradi. Jajji kichkintoylarimizning sevimli teatri bu qo'g'irchoq teatridir. Bu teatr orqali bolalar o'zlariga yaqin va tanish bo'lgan o'yinchoqlarni, ayiqcha, quyoncha, kuchukcha va boshqa qahramonlarni jonli ravishda ko'radilar. Teatr bolalarga xursandchilik va quvonch baxsh etish bilan birga katta tarbiyaviy ahamiyatga ham egadir. Shu sababli sahna ijrosida bolani qatnashtirib, sahna terapiyasidan foydalanib, inson ruhiy olamiga ta'sir ko'rsatish imkoni mavjud.

Fototerapiya esa art terapiyaning zamonaviy usullaridan biri hisoblanadi. Ushbu psixotexnika foto rasmlar yordamida olib boriladi. Bu metod psixologik

muammolarni hal qilishda va shaxs hayotiga garmoniya berishda qo'llaniladi. Birinchi navbatda kerakli rasmlar mijoz yaqinlari va o'zi yordamida yig'iladi. Mijoz o'zi bu rasmlarni A1formatdagi qog'ozga yopishtirib chiqadi. Tayyor bo'lgan foto kollajni psixolog va klient birgalikda muhokama qiladi.

Ertak terapiyasi bola idroki uchun murakkab narsalarni unga yengil shaklda yetkazish, u bilan ertak yordamida ishonchli aloqa o'rnatish, unga yaqin kishiga aylanish usullaridan biridir. Bu terapiya asosan mexribonlik uyi tarbiyalanuvchilari uchun tez- tez ishlatiladi. Bolaning ichki tuyg'ularini aniqlashning oson usuli. Boladagi qo'rquv hissini yo'qotishga yordam beradi.

Videoterapiya usuli -vizual material hisoblanadi, bu metod raqs va sport sohalarida ishlatiladi. Biz video yordamida o'zimizning xatolarimizni aniq ko'rishimiz mumkin. Video ko'rganimizda 80 % ma'lumotni vizual kanallarimiz orqali, o'zimiz tushgan videoni ko'rganimizda esa 90% ma'lumotga ega bo'lamiz.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Freyd, Z. Tolkovanie snovideniy. — Moskva: Nauka, 1990.
2. Xuxlaeva O. V. Art-terapiya: teoriya i praktika. — Moskva: Akademicheskiy proekt, 2016.
3. Корытин, А. И. Основи art-терапии. — Санкт-Петербург: Rech, 2002.
4. Nazarova G. Bolalarda ijodiy qobiliyatlarni rivojlantirishda art-terapiya usullari. — Toshkent: Psixologiya jurnali, 2021.
5. To'xtaeva D. Maktabgacha ta'lim muassasalarida art-terapiya usullaridan foydalanish. — Toshkent: "Fan va taraqqiyot", 2022.
6. Mamajonova M. Psixologik reabilitatsiyada art-terapiyaning o'rni. — Samarqand davlat universiteti ilmiy axboroti, 2023.

